

Gymnázium, Školská 387/2, 018 41 Dubnica nad Váhom

nacento.online - tvorba cenových ponúk pre stavebné firmy

Stredoškolská odborná činnosť

č. odboru – 11 Informatika

Dubnica nad Váhom

2023

Riešiteľ: Adrián Hochla

Ročník štúdia: štvrtý

Gymnázium, Školská 387/2, 018 41 Dubnica nad Váhom

nacento.online - tvorba cenových ponúk pre stavebné firmy

Stredoškolská odborná činnosť

č. odboru – 11 Informatika

Dubnica nad Váhom

2023

Riešiteľ: Adrián Hochla

Ročník štúdia: štvrtý

Konzultant: Marián Hochla

Čestné vyhlásenie

Vyhlasujem, že prácu stredoškolskej odbornej činnosti na tému „nacento.online - tvorba cenových ponúk pre stavebné firmy“ som vypracoval samostatne, s použitím uvedených literárnych zdrojov. Prácu som neprihlásil a ani neprezentoval v žiadnej inej súťaži, ktorá je pod gestorstvom MŠMVVaŠ SR. Som si vedomý dôsledkov, ak uvedené údaje nie sú pravdivé.

V Dubnici nad Váhom

.....

Pod'akovanie

Moje pod'akovanie patrí predovšetkým Martinovi Vančovi a Jánovi Pánkovi, bez pomoci ktorých by som tento projekt nedokončil tak rýchlo a kvalitne. Martinove front-end skúsenosti boli kľúčové pre rýchly vývoj projektu na webe. Jánove znalosti umelej inteligencie zasa pomohli efektívne implementovať architektúru využitých neurónových sietí.

Ďalej moje pod'akovanie patrí konzultantovi tejto práce, Mariánovi Hochlovi. Jeho rady, z pozície priameho používateľa, boli nevyhnutné pre správny návrh fungovania aplikácie. Z pozície otca mi neustále dával podporu a trpezlivosť, za čo som mu nesmierne vďačný.

Obsah

<i>Úvod</i>	6
1. Problematika a prehľad literatúry	8
1.1. Sémantická segmentácia	8
1.1.1. Konvolučné neurónové siete	8
1.1.2. Stratové funkcie	9
1.1.2.1. Dice Loss	9
1.1.2.2. Intersection Over Union	10
1.2. U-Net	10
1.2.1. Sieť enkódera	11
1.2.2. Skip connections	11
1.2.3. Sieť dekódera	11
1.3. Optické rozpoznávanie znakov	12
1.4. Morfológické operácie	12
1.4.1. Dilatácia a erózia	13
1.5. Priamočiary rozklad mnohouholníka	13
2. Ciele práce	16
3. Materiál a metodika	17
3.1. Neurónové siete	17
3.1.1. Zbieranie dát	17
3.1.2. Príprava dát	17
3.1.2.1. Interpolácia pri zmenšení	18
3.1.2.2. Invertovanie pixelov	18
3.1.2.3. Aplikovanie dilatácie	19
3.1.3. Tréning	19
3.2. Webová aplikácia	20
3.2.1. Back-end	20
3.2.2. Front-end	20
3.2.3. Cenová ponuka	20
3.2.4. Manuálna segmentácia	21
4. Výsledky práce a diskusia	22
5. Závery práce	25
6. Zhrnutie	26
<i>Prehľad literatúry</i>	27
<i>Prílohy práce</i>	28

Zoznam skratiek, značiek a symbolov

NN - neural network (neurónová sieť)

CNN - convolutional neural network (konvolučná neurónová sieť)

IOU - intersection over union (priemik deleno zjednotenie)

Zoznam tabuliek, grafov a ilustrácií

Obrázok 1: Príklad segmentácie	8
Obrázok 2: Dice Loss.....	9
Obrázok 3: Intersection over Union.....	10
Obrázok 4: U-Net	10
Obrázok 5: Príklad OCR.....	12
Obrázok 6: Morfológické operácie.....	13
Obrázok 7: Rozklad muriva.....	13
Obrázok 8: Výber úsečiek.....	14
Obrázok 9: Grafické znázornenie algoritmu.....	14
Obrázok 10: Dokončenie rozkladu	15
Obrázok 11: Rozdiely interpolácií.....	18
Obrázok 12: Invertovanie hodnôt	19
Obrázok 13: Dilatácia obrázku	19
Obrázok 14: Nástroj manuálnej segmentácie	21
Obrázok 15: Chyba OCR	24
Grafy 1: Priebeh stratových funkcií pri rozmere 1000x8000	22
Grafy 2: Priebeh stratových funkcií pri rozmere 2240x1680	23
Tabuľka 1: Hodnoty stratových funkcií.....	23

Úvod

Pozrime sa na rodinu, ktorá si chce postaviť dom. Predpokladajme, že disponujú pozemkom, na ktorom je povolená výstavba rodinného domu. Čo spravia ako prvé? Zoženú si projektovú dokumentáciu, kvôli stavebnému povoleniu. Buď si kúpia katalógový projekt alebo im podľa potreby bude navrhnutý individuálny projekt. Následne si vybaví právoplatné stavebné povolenie. Po zabezpečení finančného krytia si môže rodina hľadať stavebnú firmu na samotnú realizáciu výstavby. Nechá si tak vypracovať cenovú ponuku niekoľkým firmám.

Stavebné firmy obdržia dokumentáciu rodinného domu, najčastejšie v PDF formáte, a ich úlohou je ponúknuť položkovo rozpísanú cenu za dohodnuté služby. Môže ísť o rôzne služby, v závislosti od dostupných financií zákazníka, ale spravidla ide buď o výstavbu základovej dosky, hrubej stavby, strechy alebo celého domu na kľúč. Problémom pri ponúknutí detailnej cenovej ponuky za tieto služby je niekoľko. Aby firma vedela presne určiť cenu každej práce a dodávky každého materiálu, musí analyzovať premenné, ktoré vstupujú do týchto cien. Sú to napríklad lokalita stavby, jej rozmer a svahovitosť, výskyt nosných prvkov a priečok. Ďalej potrebujú presný výpis materiálov ako objem betónu, výkopovej zeminy, počty a rozmery debniacich tvárnic, počty murovacích tehál, ktorý si väčšinou počítajú sami. Potrebujú tiež ľahko upraviteľný a prehľadný formát cenovej ponuky, ktorý je čo najviac do detailu rozpísaný na jednotlivé položky. Je to preto, že cenová ponuka je prvým reprezentatívnym faktorom firmy v očiach zákazníka. Kvalita cenovej ponuky je preto, nehľadiac na samotnú cenu, najdôležitejším faktorom určenia dôveryhodnosti firmy.

Nanešťastie sa často stáva, že tento krok firmy podcenia a ako „cenovú ponuku“ jednoducho pošlú správu s celkovou cenou, ktorú si za službu pýtajú. Ak aj vypracujú detailnú cenovú ponuku, jej spracovanie firmu stojí čas, úsilie a financie.

Z praktických skúseností konateľov stavebných firiem usudzujeme, že existuje miesto na trhu pre produkt, ktorý by uľahčoval proces tvorby cenových ponúk. Keďže všetky informácie potrebné pre určenie dôležitých parametrov stavby sú explicitne vyjadrené v stavebnej dokumentácii, aplikujeme rôzne metódy pre automatickú analýzu projektov. Po analýze vypočítame všetky materiály a dôležité parametre z ktorých určíme ceny jednotlivých položiek cenovej ponuky. Umožníme stavebnej firme jednoducho upraviť túto cenovú ponuku podľa potreby na webovej stránke. Firma týmto spôsobom nezačína od nuly a môže vytvárať prehľadné a detailné cenové ponuky rádovo do pár minút. Šetrí tak časom, financiami a produkuje kvalitnejšie cenové ponuky, ktoré ju adekvátne reprezentujú.

Ťažko sa odhaduje potenciál pre takýto produkt. Súdiac podľa dát o počte firiem realizujúcich stavby rodinných domov odhadujeme, že len na území Slovenska má aplikácia stovky potenciálnych užívateľov. Odhady rastú za predpokladu, že je využiteľná v iných krajinách ako Česká republika alebo Poľsko, kde je stavebný sektor pre rodinné domy násobne väčší.

1. Problematika a prehľad literatúry

1.1. Sémantická segmentácia

Pri digitálnom spracovaní obrazu a počítačovom videní je segmentácia procesom rozdelenia obrazu na viacero obrazových segmentov, ktoré sú tiež známe ako obrazové oblasti alebo obrazové objekty (množiny pixelov). Cieľom segmentácie je zjednodušiť alebo zmeniť reprezentáciu obrazu na niečo, čo je zmyslupľnejšie a ľahšie analyzovateľné. Segmentácia obrazu sa zvyčajne používa na lokalizáciu objektov a hraníc (čiar, kriviek atď.) v obrázkoch. Presnejšie povedané, segmentácia obrazu je proces priradovania označenia ku každému pixelu na obrázku, takže pixely s rovnakým označením zdieľajú určité vlastnosti. [1]

Obrázok 1: Príklad segmentácie

Výsledkom segmentácie obrazu je súbor segmentov, ktoré spoločne pokrývajú celý obraz, alebo súbor kontúr extrahovaných z obrazu. Každý z pixelov v oblasti je podobný, pokiaľ ide o nejakú charakteristickú alebo vypočítanú vlastnosť, ako je farba, intenzita alebo textúra. Priľahlé oblasti majú výrazne odlišnú farbu vzhľadom na rovnakú charakteristiku¹. [2]

1.1.1. Konvolučné neurónové siete

Najväčším problémom bežných neurónových sietí (NN) je nedostatočná škálovateľnosť. Pre menšie obrázky s menším počtom farebných kanálov môže bežná NN poskytnúť uspokojivé výsledky. Ale s rastúcou veľkosťou a zložitosťou obrazu sa zvyšuje aj potreba výpočtového výkonu a zdrojov, čo si vyžaduje väčšiu a komplikovanejšiu NN.

¹ V prípade segmentácie základových pásov je charakteristickou vlastnosťou hrubá čiara okolo hľadaných oblastí.

CNN môže mať viacero vrstiev, z ktorých každá sa učí rozpoznávať rôzne vlastnosti vstupného obrazu. Na každý obrázok sa aplikuje filter alebo jadro, aby sa vytvoril výstup, ktorý sa po každej vrstve postupne zväčšuje a je detailnejší. V nižších vrstvách môžu filtre začať ako jednoduché funkcie. V každej nasledujúcej vrstve sa zvyšuje zložitosť filtrov na kontrolu a identifikáciu prvkov, ktoré jedinečne reprezentujú vstupný objekt. Takto sa výstup každého konvolvovaného obrázku (čiastočne rozpoznávaný obrázok po každej vrstve) stane vstup pre ďalšiu vrstvu. V poslednej vrstve, ktorou je plne prepojená vrstva, CNN rozpoznáva obrázok alebo objekt, ktorý predstavuje. Pri konvolúcií prechádza vstupný obraz cez sadu týchto filtrov. Keďže každý filter aktivuje určité funkcie z obrázka, vykoná svoju prácu a svoj výstup odovzdá filteru v ďalšej vrstve. Každá vrstva sa učí identifikovať rôzne funkcie a operácie sa nakoniec opakujú pre desiatky, stovky alebo tisíce vrstiev. Nakoniec, všetky obrazové dáta postupujúce cez viaceré vrstvy jej umožňujú identifikovať celý objekt. [3]

1.1.2. Stratové funkcie

Stratová funkcia je funkcia, ktorá porovnáva cieľové a predpokladané výstupné hodnoty. Meria, ako dobre neurónová sieť modeluje tréningové dáta. Pri tréningu minimalizujeme túto stratu medzi predpokladanými a cieľovými výstupmi. Boli použité stratové funkcie Dice Loss a IOU.

1.1.2.1. Dice Loss

Dice Loss pochádza zo Sørensen-Diceovho koeficientu, čo je štatistika vyvinutá v 40. rokoch minulého storočia na meranie podobnosti medzi dvoma vzorkami.[4] Do komunity počítačového videnia ju zaviedli v roku 2016 pre segmentáciu 3D medicínskych obrazov. Jednoducho povedané, Dice Loss je dva krát plocha prekrytia vydelená celkovým počtom pixelov v oboch obrázkoch. [5]

Obrázok 2: Dice Loss

1.1.2.2. Intersection Over Union

Intersection Over Union je číslo, ktoré kvantifikuje mieru prekryvania dvoch objektov. V prípade detekcie a segmentácie objektov IOU vyhodnocuje prekrytie oblasti detekcie s pravdivou oblasťou. Matematicky je to podiel prieniku a zjednotenia dvoch množín. Optimálnou hodnotou je 1, čo znamená, že predpovedaný objekt sa zhoduje s hľadaným.

Obrázok 3: Intersection over Union

1.2. U-Net

Pre všetky potrebné segmentácie sme zvolili architektúru konvolučnej neurónovej siete U-Net. Patrí medzi najpoužívanejšie segmentačné modely a jej úpravy a modifikácie sú pomerne známe, preto sme sa rozhodli ju pre naše účely použiť. Bola vyvinutá pre segmentáciu biomedicínskeho obrazu v roku 2015 na univerzite vo Freiburgu, v Nemecku.[6] Je to plne konvolučná neurónová sieť, ktorá je navrhnutá tak, aby sa učila z menšieho počtu tréningových vzoriek.² Vylepšila vtedajšie existujúce modely plne konvolučných sietí.[7] Jej sieťová enkóder-dekóder architektúra má tvar písmena U. V závislosti od veľkosti vstupu sa delí na bloky enkódera a bloky dekódera. Tieto bloky sú prepojené mostom. [8]

Obrázok 4: U-Net [8]

² Naše dátové sady obsahovali približne 180 vzoriek. Keďže to z hľadiska tréningu nie je veľa, táto vlastnosť veľmi pomohla.

1.2.1. Sieť enkódera

Sieť enkódera funguje ako extraktor príznakov a učí sa abstraktnú reprezentáciu vstupného obrazu. Každý blok enkódera pozostáva z dvoch 3×3 konvolúcií, pričom po každej z nich nasleduje aktivačná funkcia ReLU.³ Funkcia aktivácie vnáša do siete nelinearitu, čo napomáha lepšiemu zovšeobecneniu tréningových dát. Výstup ReLU funguje ako preskakovacie spojenie (skip connection) pre príslušný blok dekodéra. Ďalej nasleduje 2×2 max-pooling, kde sa priestorové rozmery príznakov objektov zmenšia na polovicu. To znižuje výpočtové náklady znížením počtu trénovateľných parametrov.

1.2.2. Skip connections

Skip connections alebo preskakovacie prepojenia, ako názov napovedá, preskočia niektoré vrstvy neurónovej siete a pošlú výstup jednej vrstvy ako vstup do ďalších. Poskytujú tiež dodatočné informácie, ktoré pomáhajú dekodéru generovať lepšie sémantické príznaky. Okrem toho zlepšujú tok gradientu pri spätnej propagácii.

1.2.3. Sieť dekodéra

Sieť dekodéra slúži na získanie masky sémantickej segmentácie. Začína 2×2 transponovanou konvolúciou, ďalej sa spojí s príznakovou sadou preskočeného prepojenia z enkódera. Tieto prepojenia poskytujú príznaky z predošlých vrstiev, ktoré sa mohli v hĺbke siete stratiť. Potom sú použité dve 3×3 konvolúcie a po každej z nich nasleduje aktivačná funkcia ReLU. Výstup posledného dekodéra prechádza konvolúciou 1×1 s aktiváciou sigmoid.

Okrem toho bola zavedená vrstva batch normalizácie medzi konvolučnou vrstvou a funkciou aktivácie ReLU. Batch normalizácia znižuje interný posun kovariancie a robí sieť počas tréningu stabilnejšou.

³ ReLU je aktivačná funkcia, ktorá zavádza vlastnosť nelinearity do modelu hlbokého učenia. Pomáha predchádzať exponenciálnemu rastu výpočtov na prevádzku neurónovej siete

1.3. Optické rozpoznávanie znakov

Optické rozpoznávanie znakov (OCR) bolo použité pri hľadaní správneho mapovania z pixelovej reprezentácie stavby do reálnej. Hľadaná bola „mierka“ výkresu, reprezentujúca koľko pixelov na obrázku zodpovedá jednému metru reálnej dĺžky.

Dlhodobou témou výskumu v oblasti počítačového videnia je sekvenčné rozpoznávanie na základe obrázkov. Jaided AI, spoločnosť špecializujúca sa na služby optického rozpoznávania znakov, vyrába a udržiava balík EasyOCR. Pomocou Pythonu a knižnice PyTorch OCR implementuje.

Obrázok 5: Príklad OCR

1.4. Morfologické operácie

Morfologické operácie boli použité v príprave dát na tréning. V jednotlivých obrázkoch sa nachádzalo veľa „šumu“, ktorý bol pre segmentačné účely nežiadúci. Tento šum v stavebných projektoch reprezentovali napríklad názvy miestností a ich vybavenie (práčky, sušičky, umývadlá, posteľe a podobne). Pre kontext polohy a rozmerov stavby boli tieto informácie nepotrebné.

Morfologické operácie sú jedny z techník spracovania obrazu v informatike. Používajú sa hlavne pri predspracovaní obrázkov na odstránenie šumu a zjednodušenie tvaru, ďalej môžu byť použité na tvorbu kostry alebo stenčovanie a zhrubovanie objektov. Najčastejšie sú používané na binárne obrázky, avšak je možné ich použiť aj na čiernobiele. Medzi základné morfologické operácie patrí dilatácia, erózia a od nich odvodené otvorenie a uzavretie. Morfologické operácie sú realizované ako relácie bodovej množiny vstupného obrazu a menšej bodovej množiny nazývanej štruktúrny prvok. Štruktúrny prvok je systematicky posúvaný po obraze a výsledok transformácie je zapísaný do výsledného obrázku. Štruktúrny prvok je matica, ktorej rozmer je zvyčajne nepárne číslo. Je to z toho dôvodu, aby pixel z pôvodného obrázku, po ktorom maticu posúvame, padol do jej stredu. Binárny štruktúrny prvok pozostáva z jednotiek a núl. [9]

1.4.1. Dilatácia a erózia

Základnými morfológickými operáciami sú dilatácia a erózia. Dilatácia pridáva pixely k hraniciam objektov v obraze, zatiaľ čo erózia odstraňuje pixely na hraniciach objektov. Počet pixelov pridaných alebo odstránených z objektov na obrázku závisí od veľkosti a tvaru štruktúrovaného prvku použitého na spracovanie obrázku. Pri operáciách morfologickej dilatácie a erózie sa stav každého daného pixelu vo výstupnom obrázku určuje aplikáciou pravidla na zodpovedajúci pixel a jeho susedov vo vstupnom obrázku. Pravidlo používané na spracovanie pixelov definuje operáciu ako dilatáciu alebo eróziu. [10]

Obrázok 6: Morfológické operácie [10]

1.5. Priamočiary rozklad mnohoúhelníka

Inak povedané, rozklad pravouhlého mnohoúhelníka na minimálny počet obdĺžnikov. Tento problém sa vyskytol pri rozdeľovaní muriva na oblasti tak, aby sme presne určili o aký typ muriva ide. Keďže takéto rozdelenie na obdĺžniky má viac správnych riešení, výber správneho algoritmu nebol triviálny.

Obrázok 7: Rozklad muriva

Je možné nájsť rozdelenie na minimálny možný počet obdĺžnikov v polynomickej čase. Cieľom je nájsť maximálny počet nesúvislých osov rovnobežných úsečiek, ktoré majú dva konkávne vrcholy ako koncové body, rozdeliť mnohoúhelník pozdĺž nich a potom vytvoriť ďalšie rozdelenie pre každý zostávajúci konkávny vrchol. Keď je mnohoúhelník rozrezaný na obdĺžniky, každý z konkávných vrcholov musí spĺňať aspoň jeden okraj rozrezania. Takže dostaneme minimálny rozklad, ak čo najviac z týchto hrán funguje dvojito, to znamená, že spájajú dva z konkávných vrcholov. [11]

Obrázok 8: Výber úsečiek [11]

Priesečníkový graf množiny úsečiek má uzol pre každú úsečku a hranu pre spoj dvoch uzlov, ak sa čiary krížia. Graf priesečníka pre osov rovnobežné úsečky je bipartitný s vertikálnymi úsečkami v jednej časti a horizontálnymi v druhej časti. Teraz chceme vybrať čo najviac úsečiek, pokiaľ sa nepretínajú. To zodpovedá nájdeniu najväčšieho párovania v priesečníkovom grafe.

Daný graf môže mať niekoľko párovaní, ale bude vyhovovať ktorýkoľvek z nich, pretože všetky majú rovnakú veľkosť. V tomto prípade majú všetky maximálne zhody tri páry vrcholov, napríklad $\{(2, 4), (6, 3), (7, 8)\}$

Obrázok 9: Grafické znázornenie algoritmu

Aby sme sa dostali od maximálnej zhody k zodpovedajúcemu minimálnemu pokrytiu vrcholov, použijeme dôkaz Königovej vety.[12] Pri porovnávaní uvedenom vyššie je ľavá množina $L = \{1, 2, 6, 7\}$, pravá množina je $R = \{3, 4, 5, 8\}$ a množina nezhodných vrcholov v L je $U = \{1\}$. V U je len jedna striedavá cesta, a to 1–3–6, takže množina vrcholov v striedavých cestách je $Z = \{1, 3, 6\}$ a minimálne pokrytie vrcholov je teda $K = (L \setminus Z) \cup (R \cap Z) = \{2, 3, 7\}$, zobrazené vyššie červenou farbou, pričom maximálna nezávislá je zelenou farbou.

Minimálny rozklad dokončíme vytvorením rezu zo všetkých zostávajúcich konkávných vrcholov.

Obrázok 10: Dokončenie rozkladu [11]

2. Ciele práce

Cieľom našej práce bolo uľahčiť zdĺhavý, nepresný a neprehľadný spôsob vytvárania cenových ponúk stavebným firmám. Pre splnenie tohto cieľu bolo potrebné:

1. získať trénovacie dátové sady stavebných dokumentácií,
2. vytrénovať neurónové siete, schopné segmentácie dôležitých oblastí v projektoch - základové pásy a murivo, s dostatočnou presnosťou,⁴
3. aplikovať algoritmy na predpovede sietí za účelom získania kľúčových parametrov stavby ovplyvňujúcich cenu materiálov a prác,
4. vymyslieť systém pre reprezentáciu a výmenu dát medzi rôznymi technológiami,
5. nadizajnovať užívateľsky-priateľské webové rozhranie pre prihlasovanie firiem do aplikácie, vkladanie projektových dokumentácií, tvorbu a úpravu cenových ponúk a zadávanie všetkých dôležitých údajov, v prípade nepresných predpovedí neurónových sietí,
6. vytvoriť interaktívnu, plne upraviteľnú cenovú ponuku na webe, s možnosťou zmeny dizajnu, farieb a rozmiestnením informácií,
7. zaistiť škálovateľnosť celého projektu, od návštevnosti webovej stránky cez výber databázy a hostingu až po znovupoužiteľnosť neurónových sietí na iný typ projektových dokumentácií v iných krajinách.

⁴ Pre aplikovateľnosť na trhu znamená dostatočná presnosť minimálne 95%.

3. Materiál a metodika

3.1. Neurónové siete

Tréning neurónových sietí bol z veľkej časti o hľadani správnych parametrov modelu. Prepisovať samotný kód pri každom pokuse zmeniť určitú vlastnosť by bolo veľmi neefektívne. Preto sme vytvorili „hybridnú“ architektúru, ktorá bola ovládaná konfiguračnými súbormi. Tá nám umožnila veľmi rýchlo testovať rôzne hyperparametre modelu. V našej implementácii U-Net architektúry sme mohli určiť nasledujúce vlastnosti: posledná aktivačná vrstva, hĺbka siete, rozmer vstupu, normalizácia, attention gating, veľkosť dávky (batch size), miera učenia (learning rate), voľba premiešania dátovej sady, výstupné kanály, využitie transponovanej konvolúcie.⁵ Okrem toho sme sa rozhodli zaviesť takzvané callbacky. Sú to kontrolné body v priebehu tréningovania. Napríklad vytvorenie niekoľkých predpovedí, úprava určitých parametrov v daný okamih, uloženie váh a stavu siete spolu s akýmkoľvek číslom v sieti, napríklad veľkosť filtrov. Vedeli sme preto jednoduchšie overovať presnosť vytrénovaných sietí a rozhodovať o potenciálnych zlepšeniach parametrov. Kód našej implementácie modelu U-Net sa nachádza v prílohách práce.

3.1.1. Zbieranie dát

Dáta projektov rodinných domov sme získavali z archívu rodinnej stavebnej firmy homebuilding s.r.o., ktorá za posledných 5 rokov obdržala viac ako 180 projektov na nacenenie. Až na pár výnimiek boli všetky projekty použiteľné. Aby sme sa vyhli porušeniu autorských práv na týchto projektoch, sme ich všetky pred spracovaním najskôr anonymizovali. Odstránili sme tak akúkoľvek spojitosť so zamestnávateľom a totožnosťou projektanta, investora, lokality výstavby a všetkými inak dôvernými informáciami. Dátové sady sme konvertovali do TIFF formátu, ktorý nepodlieha kompresii.

Odkaz na jeden z našich dátových sád sa nachádza v prílohách práce. Z praktických dôvodov sme ho zverejnili v komprimovanom PNG formáte.

3.1.2. Príprava dát

Spôsob prípravy dát pre tréning neurónových sietí bol nevyhnutným krokom pre dosiahnutie dostatočne presných segmentácií. Na všetkých vstupných dátach sme preto aplikovali tieto postupy:

⁵ Na výstupe sme potrebovali zachovať rozmer vstupu, transponovaná konvolúcia preto nebol úplne parameter. Nastaviť sa ale v našej konfigurácii dal.

1. zmenšenie na jednotnú veľkosť,
2. invertovanie pixelov,
3. aplikovanie dilatácie.

3.1.2.1. Interpolácia pri zmenšení

K interpolácii obrazu dochádza, pri zmene veľkosti z jednej pixelovej mriežky do druhej. Z možných spôsobov interpolácie sme si vybrali plošnú, pretože mala najväčšiu tendenciu zachovávať smerodajné čiary, ktoré boli pre neurónovú sieť najdôležitejšou príznakovou vlastnosťou. Zmena interpolácie pri zmenšovaní obrázkov zohrala kľúčovú rolu pri určovaní ako budú zmenšené dáta vyzerieť.

Obrázok 11: Rozdiely interpolácií

3.1.2.2. Invertovanie pixelov

V stavebnej dokumentácii malo pozadie bielu farbu a čiary spolu s textom čiernu farbu. V pixelových hodnotách je biela farba reprezentovaná ako 255 a čierna ako 0. Hodnotovo teda neurónové siete videli v pozadí kladné hodnoty a v kľúčových oblastiach videli pozadie. Preto sa pri segmentácií skôr snažili vymazať všetko okrem hľadaných oblastí, namiesto toho, aby sa len snažili hľadané oblasti vyfarbiť.

V konkrétnom prípade nášho problému je ľahšie určiť všetky správne pixely, ako určiť všetky nesprávne, preto sme zvolili každý vstupný obrázok invertovať.

Obrázok 12: Invertovanie hodnôt

3.1.2.3. Aplikovanie dilatácie

Optimálne nastavenie rozmeru filtra pre dilatáciu bolo 2x2 pixelov a počet iterácií aplikovania tohto filtra bol jeden. Pri nastavení väčšieho filtra sme zaznamenávali veľkú stratu dát, takisto ako pri aplikovaní viacerých iterácií. V podstate sme tak na vstupné obrázky aplikovali najmenší možný filter. Zjednodušili sme tak úlohu neurónovým sieťam ale nebolo to zadarmo. Týmto krokom sme zároveň zabránili možnosť presnej segmentácie projektov, ktoré nemali hrubou čiarou zvýraznené hľadané oblasti. Je to z toho dôvodu, že všetky čiary vyznačujúce tieto oblasti sa dilatáciou stratili a segmentácie tak boli veľmi nepresné. Napriek tomu sme skonštatovali, že tento krok pomohol zvýšiť celkovú presnosť segmentácií.

Obrázok 13: Dilatácia obrázku

3.1.3. Tréning

Vysoké pamäťové nároky vstupných dát nám neumožnili trénovať neurónové siete na grafických kartách. Všetok tréning preto prebiehal na procesore AMD Ryzen 9 5950X 16-Core. Celkovo sme vytrénovali 15 neurónových sietí. Priemerný čas trénovania jednej bol približne deň. Spolu sme teda venovali tréningu neurónových sietí približne 15 dní.

3.2. Webová aplikácia

Vstupné projekty získame na úvodnej stránke, kde si užívateľ vloží všetky potrebné PDF. Tie sú odoslané v base64 kódovaní na backend.⁶ Tam sú konvertované na obrázky, vykonajú sa predpovede, zjednodušia sa, a všetky potrebné dáta sú uložené do databázy pod unikátny kľúč. Na webe sú týmto kľúčom dáta zobrazené.

3.2.1. Back-end

Ako back-end sme zvolili open source webový aplikačný softvér Django. Využili sme taktiež Django Rest framework toolkit pre pohodlné písanie API. Dôvodov pre výber back-endu v Pythone bolo niekoľko. Najväčším z nich bolo používanie knižníc ako Keras, TensorFlow, opencv, EasyOCR a podobne. Napriek tomu, že väčšina z týchto knižníc má svoju implementáciu aj v Javascripte, sme sa rozhodli zostať v Pythone kvôli časovej efektívnosti týchto implementácií.

3.2.2. Front-end

Na front-end sme zvolili radu technológií Next.js, React, Tailwind a Firebase. Maximalizovali sme tak pre nás rýchlosť vývoja spolu so všetkými výhodami týchto technológií.

3.2.3. Cenová ponuka

Samotná cenová ponuka bola opornou funkciou celého projektu na webe, preto sme od začiatku kládli dôraz na jej vývoj. Dôležitou dizajnovou vlastnosťou bola variabilita. Môže sa stať, že viac stavebných firiem naceňuje tú istú stavbu cez našu aplikáciu. Preto sme chceli jednotlivé cenové ponuky od seba čo najviac vizuálne oddeliť. Pridali sme preto tieto možnosti pre zmeny dizajnu:

- usporiadanie všetkých položiek v bloku,⁷
- usporiadanie všetkých blokov v rámci sekcie,⁸
- orientácia strany výsledného PDF,
- výber vypísaných informácií v tabuľke,⁹

⁶ Base64 kódovanie reprezentuje dáta v podobe stringu.

⁷ Blok sme definovali ako súbor položiek spadajúcich pod jeden názov, napr. Zvislé konštrukcie.

⁸ Sekciu sme definovali ako súbor blokov spadajúcich pod širší celok, napr. Základová doska.

⁹ Niekomu napríklad vyhovuje len vypísať položku s jej celkovou cenou.

- výber farebnej kombinácie ponuky,
- možnosť vybrať farbu loga ako primárnu farbu pre lepšie zasadenie loga do ponuky,
- pridávanie, úprava a odstránenie položiek,
- variant cenovej ponuky pre výber miery detailnosti ponuky,¹⁰
- výber z návrhov kompletného vzhľadu ponuky.

Výstupom tvorby cenovej ponuky na webe je PDF. Vytvárali sme ho pomocou knižnice pdf.js. Bolo potrebné replikovať vybraný dizajn ponuky na webe do PDF.

Prednastavené hodnoty jednotlivých cien za dodávky, materiály a práce sme určili z praktických výpočtov a skúseností konzultanta práce. Samozrejme sme si boli vedomí rozdielných cien každej stavebnej firmy, preto sme umožnili všetky tieto ceny nastaviť vo firemnom profile. Dôležité je podotknúť, že nemáme prístup ku pravidelne aktualizovanej databáze cien. Preto pri prípadných zmenách cien materiálov, ako je napríklad železo, musíme na zmeny reagovať a upraviť prednastavenú hodnotu.

Príkladová cenová ponuka sa nachádza v prílohách práce.

3.2.4. Manuálna segmentácia

Je zřejmé, že sme nemohli zaručiť bezchybnú segmentáciu vložených projektov, preto sme vytvorili nástroj umožňujúci manuálnu segmentáciu dôležitých oblastí. Stále sme tak ponúkli veľmi rýchle nacenenie stavby, napriek možnej nepresnosti neurónových sietí. Výhodou tohto nástroja bolo tiež umožnenie nacenenia akejkoľvek stavby, nielen rodinných domov.

Nástroj bol vytvorený v knižnici p5.js, ktorá pracuje s canvasom na webe.

Obrázok 14: Nástroj manuálnej segmentácie

¹⁰ Niekedy nie je potrebná 10-stranová ponuka rozpísaná na položky, ale jednostranová so základnými informáciami o cene.

4. Výsledky práce a diskusia

Pri snahe dosiahnuť čo najväčšiu presnosť neurónových sietí sme vytrénovali 15 rôznych kombinácií hyperparameterov. V tomto procese sme zistili, že najdôležitejším faktorom boli vstupné dáta.

Potrebovali sme vytrénovať dva modely U-Net. Jeden pre segmentáciu základových pásov a druhý pre segmentáciu muriva. Keďže vstupné dáta boli po aplikovaní dilatácie veľmi podobné. Môžeme tvrdiť, že sa svojimi výsledkami zhodovali a budeme sa venovať len analýze segmentačného modelu pre murovanie.

Zistili sme, že rozmer 1000x800 pixelov nedosahoval dostatočne presné segmentácie. Kvôli rýchlosti tréningu sme najskôr skúšali menšie rozlíšenia. Pri menšom rozmere vstupných dát sa čiary ohraničujúce kľúčové oblasti začali strácať. To malo za následok nižšiu presnosť segmentácií. Pri modeli tréningovanom na rozmeroch 1000x800 pixelov sme nedosiahli validačnú stratu menšiu ako 0,45 a tréningová strata sa stále približovala k nule. Model preto prejavoval známky overfittingu.¹¹

Grafy 1: Pribeh stratových funkcií pri rozmere 1000x8000

Postupným zväčšovaním rozmeru sme zistili, že neurónové siete začali viac zachytávať príznakové vlastnosti muriva.

¹¹ Situácia, kedy síce stratová funkcia ukazuje nízke hodnoty, ale neurónová sieť sa učí tréningové dáta naspamäť a prestáva vidieť všeobecné príznakové vlastnosti problému.

Najlepšieho výsledku sme dosiahli s týmito hyperparametrami:

- rozmer vstupu - [2240, 1680, 1],
- posledná aktivačná vrstva - sigmoid,
- hĺbka siete - 4 vrstvy,
- batch normalizácia,
- nepoužitý attention gating,¹²
- veľkosť dávky (batch size) 5,
- miera učenia (learning rate) 0.0003,
- premiešanie datasetu.

Grafy 2: Pribeh stratových funkcií pri rozmere 2240x1680

Na konci tréningu nadobudli stratové funkcie nasledujúce hodnoty:

Tabuľka 1: Hodnoty stratových funkcií

	testovacia	validačná
Dice Loss	0,15	0,24
IOU	0,88	0,51

Najhoršie hodnoty dosahovala validačná IOU, ktorá mala od svojej optimálnej hodnoty najďalej. Zaznamenali sme tiež, že bola počas tréningu veľmi kolísavá, preto

¹² Napriek výhodám upriamenia pozornosti neurónovej siete na určité oblasti sme zistili, že táto vlastnosť v našom prípade nepomohla.

predpokladáme, že niektoré dáta spôsobili takzvané otrávenie stratovej funkcie. To nastáva vtedy, keď je jedna vzorka výraznejšie odlišná od ostatných, čo má tendenciu negatívne ovplyvniť priebeh tréovania. Najväčšie zlepšenie preto vidíme vo zvýšení počtu vstupných dát, aby mali všetky typy odlišností medzi dátami rovnaké zastúpenie. Samozrejme očakávame, že postupom času budú so súhlasom užívateľov vstupné dáta do neurónových sietí pribúdať.

Ďalším viditeľným zlepšením druhej siete bol menší počet potrebných epoch na dosiahnutie dostatočne nízkych hodnôt stratových funkcií. Veľmi pomohlo trojnásobne zvýšiť mieru učenia, ktorá bola na začiatku nastavená príliš nízko. Model sa preto na reakcie stratovej funkcie nemenil dostatočne rýchlo, a to malo za následok dlhšiu dobu tréovania bez zvýšenia presnosti.

Aby sme mohli nazvať predpoveď presnou sme potrebovali, aby spolu s algoritmami vypočítala správny výpis materiálov. Funkčnú presnosť neurónových sietí sme preto určovali z validačných dát. Vybrali sme vzorku, vytvorili sme z nej predpoveď a za pomoci konzultanta našej práce sme určili, či by bola predpoveď dostatočná pre správne nacenenie stavby. Zistili sme, že takmer v 90% prípadoch (32 z 36 stavieb) by výpočty materiálov stačili pre správne určenie cien. V ostatných prípadoch bol nevyhnutný vstup užívateľa v podobe manuálnej segmentácie. Najväčšiu chybovosť sme prekvapivo nezaznamenali v samotnej segmentácii, ale pri optickom rozpoznávaní znakov. OCR model väčšinou zle prečítal dĺžku kóty, čo malo za následok nesprávne určenie mierky projektu. Všetky prepočty materiálov tak boli veľmi nepresné.

Obrázok 15: Chyba OCR

Optické rozpoznávanie znakov predpovedalo, že číslo na obrázku vyššie je 6200. Často sa stávalo, že nesprávne bola určená len jedna kóta a ostatné boli určené správne, preto riešenie tohto problému vidíme v zlepšení detekcie podobných chýb.

Celá architektúra modelu, ktorý dosahoval najlepšie výsledky sa nachádza v prílohách práce.

5. Závěry práce

Před tím, ako začneme aplikáciu šíriť medzi ľuďmi sa chceme uistiť, že produkt, ktorý ponúkame je dostatočne premyslený a dokončený. Prvý dojem užívateľa z webstránky je pre nás z hľadiska dlhodobého záujmu najpodstatnejší. Pre pravidelné používanie je kľúčový celý ekosystém funkcií, preto kladieme veľký dôraz na kvalitné otestovanie. Aplikácia je momentálne vo fáze beta testovania. Niekoľko stavebných firiem v našom okolí je ochotných nám dávať spätnú väzbu spojenú s praktickým používaním aplikácie.

Na základe spätnej väzby usudzujeme, že interakcia s užívateľským rozhraním na webovej stránke je dostatočne praktická na vytvorenie detailnej cenovej ponuky. Pozitívnu odozvu sme tiež dostali za prihlásenie firemného účtu pre automatické vyplňanie informácií do cenovej ponuky. Samozrejme najväčším dôvodom, prečo by chcela akákoľvek stavebná firma použiť našu stránku pre tvorbu cenových ponúk je automatické vyčítanie parametrov stavby pomocou neurónových sietí.

Čo sa týka plánov do budúcnosti, možností je viacero. Ak sa časom ukáže väčší záujem na Slovensku, plánujeme rozšíriť funkcionality. Vytváranie 3D vizualizácií stavieb za účelom zaujatia zákazníka stavebných firiem, vystavovanie faktúr za zrealizované výstavby alebo pri vysokej početnosti zapojených firiem vytvorenie systému hodnotenia kvality služieb recenziami zákazníkov. Ak sa dokáže využiteľnosť na zahraničných projektoch, určite začneme plánovať rozšírenie do viacerých krajín.

Čím viac stavebných firiem zistí, akú pomocku môžu využiť na tvorbu cenových ponúk, tým viac dát budeme mať k dispozícii pre vytvorenie presnejších modelov, ktoré prilákajú viac užívateľov. Vďaka tomuto pozitívnemu cyklu vývoja veríme, že naše dátové sady projektových dokumentácií stavieb sa budú stále rozrastať. Využitie rozsiahlych a rozmanitých dát stavieb je dôležité pre opačný proces. Vytvorenie projektovej dokumentácie podľa akýchkoľvek požiadaviek a parametrov. Spätný proces si ale vyžaduje veľké množstvo dát, preto tento nápad ešte uskutočniteľný nie je. Postupne sa ale pripravujeme aj na vytvorenie takéhoto produktu, od ktorého predpokladáme rádovo 10-krát väčšiu využiteľnosť v praxi.

6. Zhrnutie

Cieľom našej práce bolo urýchliť proces tvorby cenových ponúk pre stavebné firmy. V prípade nacenenia realizácie rodinného domu ide totiž o desiatky položiek a každej z nich je potrebné venovať určitú mieru pozornosti. Aplikovaním umelej inteligencie pre segmentáciu dát stavby šetríme čas strávený počítaním materiálov. Umožňujeme preto stavebným firmám sústrediť sa na to, čo je koniec koncov najdôležitejšie, a to samotné ceny jednotlivých služieb.

Tréning neurónových sietí prebiehal na približne 180 projektoch rodinných domov, nazbieraných za viac ako 5 rokov fungovania rodinnej stavebnej firmy. Testy presnosti na validačných stavbách ukázali, že pravdepodobnosť správneho nacenenia bola približne 88%. Webová stránka je dostupná na adrese <https://nacento.online>.

Prehľad literatúry

- [1] **Shapiro, Linda G. a Stockman, George C.** 2001, *Computer Vision*. Prentice Hall, 2003, s.279-325, ISBN 0-13-030796-3
- [2] **Nielsen, Frank a Nock, Richard,** 2003, *On region merging: The statistical soundness of fast sorting, with applications*. s.19-26 2003 ISBN 0-7695-1900-8.
- [3] **Awati, Rahul,** 2020, *Convolutional neural network (CNN)*. [Online]. 2020, [cit. 2023-02-21]. Dostupné na internete: <https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/convolutional-neural-network>
- [4] **Sørensen, T.** 1948, *A method of establishing groups of equal amplitude in plant sociology based on similarity of species and its application to analyses of the vegetation on Danish commons*. 1948, s.1-34
- [5] **Milletari, Fausto, Navab, Nassir a Ahmadi, Seyed-Ahmad,** 2016, *V-Net: Fully Convolutional Neural Networks for Volumetric Medical Image Segmentation*. Cornell University. 2016, s.6
- [6] **Ronneberger, Olaf, Fischer, Philipp a Brox, Thomas,** 2015, *U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation*. 2015, s.2
- [7] **E, Shelhamer, J, Long a T, Darrell,** 2017, *Fully Convolutional Networks for Semantic Segmentation*. 2017, s.1
- [8] **Schmidt, Johannes,** 2020, *Creating and training a U-Net model with PyTorch for 2D & 3D semantic segmentation: Model building [2/4]*. [Online] 2020-12-2. [cit. 2023-02-21]. Dostupné na internete: <https://towardsdatascience.com/creating-and-training-a-u-net-model-with-pytorch-for-2d-3d-semantic-segmentation-model-building-6ab09d6a0862>
- [9] **Srisha, Ravi a Khan, Am.** 2013, *Morphological Operations for Image Processing : Understanding and its Applications*. 2013, s.1
- [10] **Maulion, Matt,** 2021, *Morphological Operations — A Cleaning Technique in Image Processing*. [Online] 2021-2-1 [cit. 2023-02-21]. Dostupné na internete: <https://mattmaulion.medium.com/morphological-operations-a-cleaning-technique-in-image-processing-155baed8fcd1>
- [11] **Eppstein, David,** 2009, *Graph-Theoretic Solutions to Computational Geometry problems*. 2009, s.4
- [12] **König,** 2019 *König's theorem (graph theory)*. [Online] 2019 [cit. 2023-02-21]. Dostupné na internete: [https://en.wikipedia.org/wiki/K%C5%9Anig%27s_theorem_\(graph_theory\)](https://en.wikipedia.org/wiki/K%C5%9Anig%27s_theorem_(graph_theory))

Prílohy práce

1. Implementácia U-Net: https://github.com/gitpanekj/Unet_2D
2. Dopolosal' najlepšia architektúra v JSON formáte:
https://drive.google.com/file/d/1ekhUQeHGnliiKG3dMQy808l7RdsgYuRw/view?usp=share_link
3. Front-end: <https://github.com/vancik01/nacento>
4. Back-end https://github.com/AdkoToIdeRozbit/nacento_api
5. Dátová sada pôdorysov v PDF:
https://drive.google.com/drive/folders/1V6Kdgn0BTZDgawIxAqUFaTVB1SC3banm?usp=share_link
6. Príkladová cenová ponuka:
https://drive.google.com/file/d/16EZRiWdGPz_qvFaeJRavI_OWmfJKMhkO/view?usp=share_link